

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O‘ZBEKISTON MILLIY LIBOSLARIDA MATOLAR JILOSI

Baymurova Nigora Raximovna

Termiz davlat universiteti

Boltayeva Marjona Tolib qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrda o‘zbek milliy matolari va ulardan tikilgan liboslar haqida so‘z borgan. Ulardan qadimiy matolarga urg‘u berilgan, ularning qulayliklari, afzalliklari va qanday marosimlarda kiyilganliklari haqida o‘rganilib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *Paranji, paripasha, mursak, baxmal, parcha, kimxob, shoyi, adras*

POLISH OF FABRICS IN NATIONAL DRESSES OF UZBEKISTAN

Baymurova Nigora Rakhimovna

Termiz State University

Boltayeva Marjona Talib kizi

Student of Termiz State University

Abstract: This article talks about Uzbek national fabrics and dresses made from them in the 19th century. Emphasis was placed on ancient fabrics, their comfort, advantages and what ceremonies they were worn were studied.

Key words: *Paranji, paripasha, mursak, velvet, piece, kimhob, silk, adras*

Bilamizki, bugungi kunda kiyinish madaniyati dolzarb muammolaridan biri hisoblanib kelmoqda, bunga sabab yosh avlodni ruhan barkamol, ma’naviy-madaniy va axloqiy yetuk, yuksak didli qilib tarbiyalashda o‘zbek milliy an’analari bilan birgalikda kostyumining roli kattadir.

O‘zbek milliy liboslariga Respublikamizda kundan –kunga talab ko‘paymoqda. Bunga sabab, vatanimizning milliyligini aks ettiruvchi bu milliy va an’anaviy liboslarimiz go‘zalligi va nafisligi bilan dunyoni, insonlarni o‘ziga jalb qilishidadur. Qadimdan ota –bobolarimiz, opa singillarimiz va ayollar liboslarida matolar va ularning turlaridan, ularning qanday va qayerga borishi mumkinligini bilish mumkin bo‘lgan. O‘rta Osiyoda ota- bobolarimizning

marosim kiyimlar asosan, to‘y va motam kiyimlaridan iborat bo‘lgan. O‘zbek oilasida qiz bola tug‘ilganidan oq, unga sep yig‘ilgan. Sepni turli xil buyumlar, gazlamalar, uy-ro‘zg‘or anjomlari, kiyim kechaklar tashkil qilgan. To‘y kuni kelin boshiga paranji yoki chopon yopilgan va yuzi harir ro‘mol bilan to‘sib qo‘yilgan. To‘yning ertasi kuni “Kelin salom” marosimi bo‘lib o‘tgan. Kelin qo‘lida gullinaqshlar bilan bezatilgan ro‘molni qo‘lida ushlab turgan. Bu udum asosan Buxoro va Samarqandda bo‘lgan. Erkaklarning to‘y sarposi odmiroq va kamroq bo‘lgan. Ular oq ko‘ylak va ishton, do‘ppi va oq salladan o‘z ichiga olgan. Ko‘ylaklarning ustidan kiyish uchun gazmoldan charm qavima to‘n, belbog‘-ro‘mol, etiklar kiyishgan. Motam kiyimlari asosan erkaklarda bir xil bo‘lgan. Ularning maxsus ta‘ziya kiyimlari bo‘lmasa-da, boshiga do‘ppi kiyib, beliga belbog‘ bog‘lashgan. Ayollar esa qora va ko‘k rangda kiyinishgan. Hattoki, “ko‘k kiydi” marosimi ham o‘tkazilgan. Bu marosim a‘zaning to‘rtinchi kuni bo‘lib o‘tgan va suyuq taom tarqatilgan.

Irimiga ko‘ra motam liboslarining yeng va etak qismlarining uchlari choklanmagan bo‘ladi. Oradan bir yil o‘tib, ko‘k ko‘ylaklar yechilib, “oq kiydi” marosimi o‘tkazilgan.

Paranji (Farg‘onacha) XIX asr.

Kexsa ayol ko‘chalik kiyimda.

Paranjida. Farg‘ona. XX asr boshlari

XIX asrda o‘zbek milliy kiyimlarini tikishda ishlatiladiga asosiy mato turlari ip- gazlama, ipak, nimshoyi va jun gazlamalar bo‘lgan. O‘zbek milliy ayollar liboslariga nazar tashlanganda, ularning guzalligi va nafisligi har bir yosh

avlodni o'ziga jalb qiladi. Shunday ekan, meni e'tiborimni tortib ajablantirgan mato turlaridan biri -bu paripasha matosidir.

Paripasha-beqasamdan qalinroq mato bo'lib, u paranji va chopon tikishda ishlatilgan. Parpasha,paripasha(fors)-nafis yo'lli nimshoyi mato,ko'kimtir tusga ega. Tanda iplari oq,ipakdan,arqog'i to'q ko'k rangli ipdan qo'l dastgohida to'qilgan. To'qish jarayonida tanda iplari orasida maxsus qoldirilgan joylarda hosil bo'ladigan teshikchalar orqali arqoq ipini ko'rinishi ingichka yo'llar hosil qiladi. Paripasha Buxoro, Samarqand, Qo'qon ,Marg'ilon,Namangan va boshqa shoyi to'qish markazlarida ishlab chiqarilgan.Buxorolik ustalar ip va ipak iplarini teng miqdorda ishlatganlar.Ipak ko'p ishlatilgan va parpasha qimmat bo'lib,nihoyatda qadrlangan. Paripashadan asosan, paranji tikilgan, shuningdek erkaklar uchun to'n ham tayyorlangan. Yana bir milliy liboslar -bu mursak.

Mursak-ayollar ustki kiyimi
Paranji.XIX asr. Toshkent.XIX asr.

Mursak, murassa (arab. ziynatlangan, bezatilgan)- avra- astarli, uzun yengli, qadimiy ustki kiyim. Bichig'i to'g'ri bichimli, to'n yoqali, oldi chuqurroq o'yilgan, etak barlaribir-biriga kirgan, ikki yon tomonida mayda burmalarga yig'ilgan. Mursak chetlari jiyaklar bilan hoshiyalangan. Mursak baxmal, parcha, kimxob, adras, shoyi (astari shoyi, ip matolar) dan tayyorlangan. Mursakning ichiga yupqa paxta solib qavilgan (qishki) hamda yalang qavatli (avra-astardan iborat yozgi) turlari bor. Sharq xalqlari orasida keng tarqalgan. Hatto qizlarning sepiga ham kiritilgan. Ko'ylakning ustidan kiyilgan va beliga belbog' bog'langan. XIX asrgacha ayollar uchun ustki kiyim va yopinchiq vazifasini bajarib kelgan. Keyinchalik esa to'y va azalarda foydalanilgan. Hozirda ayollarning tobuti ustiga yopiladigan yopinchiq sifatidagina ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek milliy matolarimizni yana jonlantirib, otabobolarimiz, momolarimizdan qolgan bizgacha yetib kelgan milliy liboslarimiz, urf -odatlarimiz va qadriyatlarimizni qaytarish. Tariximizni o'zida aks ettiruvchi liboslarimizni yangidan ishlab chiqish va xalqimizga tatbiq qilishimiz zarur.

Milliyligimiz-bizning faxrimiz!

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.Sodiqova. O'zbek milliy kiyimlari XIX-XX asrlar. – T.: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2006.
2. Hasanboyeva G.K. To'qimachilik dizayn tarixi. O'quv qo'llanma. T.: Iqtisodiyot-Moliya 2007.
3. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник. – М.: «Триада плюс», 2002-312 с.
4. Mukumova F., Baymurova N. Teaching students the art of embroidery and artistic weaving in extracurricular activities //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 64-67.
- 5 Rakhimovna B. N. Integration of theory and practice of the dual education system in the field of light industry education //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 02. – С. 336-341.
6. Баймурова Н. Р., Тохирова А. Ш. Повышение производительности труда за счет использования новых технологических процессов на производственных предприятиях //Экономика и социум. – 2022. – №. 10-1 (101). – С. 264-267.
7. Toshbekov O. A. et al. Processes of bleaching and discolouring of wool fibers //International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 06. – С. 231-235.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.